

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E ATENÇÃO PERINATAL A HOMENS TRANS

Um guia prático para profissionais da área de saúde.

Acesse o protocolo completo pelo
QR CODE!

FICHA TÉCNICA

AUTORES:

Alex da Silva Rodrigues

Julia Santos Baptista

Lara Fabian Gonzaga Pinto

ORIENTAÇÃO:

Prof. Dra. Thereza Christina dos Santos
Figueira Cardoso

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03
1. FUNDAMENTOS E BASES LEGAIS	04
2. PRINCÍPIOS DE ATENDIMENTO	05
3. AVALIAÇÃO INICIAL	07
4. CONTRACEPÇÃO.....	09
5. PLANEJAMENTO DA GESTAÇÃO.....	10
6. ALEITAMENTO E PÓS-PARTO.....	12
7. ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL.....	13
8. INDICADORES DE QUALIDADE.....	14
REFERÊNCIAS.....	15

INTRODUÇÃO

03

Esta cartilha visa orientar profissionais de saúde na oferta de cuidado integral, seguro e inclusivo a homens trans que desejam planejar a parentalidade, vivenciar gestação, puerpério e retorno seguro à Terapia Hormonal. Baseia-se no Protocolo de Planejamento Familiar para Homens Trans, alinhado às Diretrizes do Ministério da Saúde (Portaria MS nº 2.836/2011; Lei nº 14.192/2021) e às melhores práticas internacionais (WPATH, 2012).

1. FUNDAMENTOS E BASES LEGAIS

04

Identidade de gênero: vivência interna de gênero, distinta do sexo atribuído ao nascer.

Transmasculinidade: espectro que inclui homens trans e pessoas não-binárias com expressão masculina.

Legislação: garantia do uso do nome social, pronomes corretos e acesso isonômico a exames e tratamentos (Lei 14.192/2021; Portaria MS 2.836/2011).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 196 da CF/88 – “Saúde é direito de todos e dever do Estado.”

Portaria GM/MS nº 1.707/13 – Institui a Política Nacional de Saúde Integral LGBT.

Lei nº 14.192/21 – Garante uso do nome social e acesso a cuidados sem discriminação.

Portaria nº 2.836/23 – Diretrizes para atenção integral à saúde de pessoas trans.

2. PRINCÍPIOS DE ATENDIMENTO

05

Acolhimento afirmativo

- Uso consistente de nome social e pronomes;
- Escuta qualificada e espaço para manifestações de receios;
- Criar ambiente livre de preconceitos, com equipe treinada em linguagem inclusiva.

Integralidade e continuidade

- Garantir fluxo articulado entre atenção primária, **obstetrícia**, **enfermagem**, **endocrinologia**, **psicologia** e **serviço social**.

2. PRINCÍPIOS DE ATENDIMENTO

06

Sigilo e Confidencialidade

- Proteção de dados sensíveis em todos os registros clínicos.

Garantia de Direitos

- Ambiente livre de discriminação, assegurando acesso irrestrito a todos os serviços necessários.

Segurança e qualidade

- Monitorar indicadores clínicos, de satisfação e de desfechos perinatais e avaliando regularmente protocolos e atualizar com base em novas evidências.

3. AVALIAÇÃO INICIAL ⁰⁷

ANAMNESE REPRODUTIVA E SEXUAL

- Histórico de gestações, desejos reprodutivos e experiências prévias;
- Impacto da terapia hormonal na função ovariana e potencial de preservar fertilidade (criopreservação de oócitos ou tecido ovariano);
- Uso atual e passado de hormônios;
- Desejos de parentalidade e histórico de gestações;
- Procedimentos de preservação de fertilidade (criopreservação de oócitos ou tecido ovariano);

3. AVALIAÇÃO INICIAL ⁰⁸

EXAME FÍSICO E PARÂMETROS BÁSICOS

Peso, altura e IMC;

Sinais vitais (PA, FC, FR);

Avaliação de mamas, abdome e genitália externa;

Identificação de sinais de disforia e ansiedade;

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

- Investigação de **disforia de gênero, ansiedade e depressão**;
- Identificação da **rede de apoio** (família, comunidades, grupos de pares) e possíveis episódios de discriminação;
- Planejamento de **apoio psicológico contínuo**.

4. CONTRACEPÇÃO

09

A testosterona isolada não é contraceptivo confiável; todos com útero funcional devem ser informados do risco de gravidez.

MÉTODOS DE BARREIRA

Preservativos masculino/feminino e diafragma.

Proteção contra **ISTs** e sem interferência na **GAHT**.

PROGESTAGÊNICOS ORAIS

Desogestrel 75 µg

Uso contínuo, mesmo durante testosterona.

IMPLANTES/INJETÁVEIS

Etonogestrel e DMPA

Opção para evitar **menstruação** e **gravidez**;

Avaliar **perfis clínicos** e **laboratoriais** periodicamente (hemograma, perfil lipídico, função hepática, hormônios).

DIU DE COBRE

Alta eficácia e sem interação hormonal.

Orientar sobre possíveis aumentos de **sangramento**.

5. PLANEJAMENTO DA ¹⁰ GESTAÇÃO

“WASH-OUT” DE TESTOSTERONA

“Wash-out” é um termo usado para descrever a **queda abrupta** ou **interrupção** da produção ou ação da **testosterona**, geralmente após a suspensão de uma terapia hormonal ou como efeito de bloqueadores hormonais.

Suspender GAHT por 3–6 meses para reversão da atrofia folicular;

*Confirmar **estradiol** \geq 200 pg/mL e **testosterona** $<$ 50 mg/dL antes de tentar concepção;*

*Monitorar clínico-laboratorial a cada **6–8 semanas** e oferecer **suporte psicológico** contínuo;*

ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL INTEGRADO

Exames obstétricos

- Hemograma, glicemia, sorologias (HIV, sífilis, hepatites e toxoplasmose);
- Ultrassons básicos e morfológicos.

Aspectos psicossociais

- Manejar disforia corporal, discutir via de parto, preparar rede de apoio;

Avaliação endócrina

- Estradiol, progesterona, TSH, T4 livre;

Suplementação

- Ácido fólico (5 mg/dia), ferro (40 mg/dia), cálcio e vitamina D.

5. PLANEJAMENTO DA GESTAÇÃO 11

GESTAÇÃO

PLANO DE PARTO PERSONALIZADO

O plano de parto é uma ferramenta importante para que homens trans e pessoas transmasculinas que estão gestando possam expressar suas **decisões, desejos e necessidades** sobre o momento do parto. Ele deve ser construído junto à equipe de saúde, com base em informação clara, acolhedora e sem julgamentos.

Garantir acolhimento de nome e pronomes na sala de parto;

Discutir preferências por via de parto (vaginal ou cesárea);

Identificação adequada do recém-nascido e da identidade de gênero do provedor.

6. ALEITAMENTO E PÓS-PARTO

12

VIABILIDADE DA LACTAÇÃO

- Iniciar **estimulação** nas primeiras 24–48 h com 8–12 ordenhas/dia (10–15 minutos);
- Manter **testosterona suspensa** até 6–8 semanas pós-parto;
- **Galactogogos** (metoclopramida, domperidona) se necessário;
- Suplementar com **banco de leite** ou **fórmula** preservando estímulo de sucção.

RETOMADA DA TESTOSTERONA

- Geralmente **4–6 semanas após o parto**, preferencialmente após término do aleitamento;
- **Reintrodução gradual** com monitoramento de testosterona sérica e hematócrito trimestrais no primeiro ano.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM

- Visitas domiciliares para aferir **sinais vitais** da mãe e do bebê, incluindo avaliação de cicatrização de **lacerações perineais**;
- Educação sobre sinais de alerta (**mastite, sangramentos excessivos**).

7. ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL

13

OBSTETRA

Coordenação clínica e hormonal;

ENFERMEIRO(A)

Acolhimento, vacinas e exames;

ENDOCRINOLOGISTA

Ajuste de GAHT e “wash-out”;

PSICÓLOGO (A)

Suporte durante transição hormonal, gestação e puerpério;

NUTRICIONISTA

Plano alimentar adaptado ao período reprodutivo;

ASSISTENTE SOCIAL/NASF

Mediação de recursos e fortalecimento de redes de apoio.

8. INDICADORES DE QUALIDADE

14

- **Adesão ao pré-natal:** proporção de pacientes com ≥ 6 consultas (meta $> 90\%$).
- **Uso de nome social:** registros completos em 100% dos atendimentos.
- **Satisfação do usuário:** avaliação pós-puerpério com instrumento validado.
- **Desfechos perinatais:** taxa de complicações obstétricas e neonatais comparada à população geral.

REFERÊNCIAS

15

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.836, de 1º de dezembro de 2011. **Institui diretrizes para atenção integral à saúde de pessoas LGBT**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2 dez. 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html. Acesso em: 23 jun. 2025.
3. BRASIL. Lei n.º 14.192, de 29 de agosto de 2021. **Dispõe sobre o uso do nome social e identidade de gênero no SUS**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 ago. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14192.htm. Acesso em: 23 jun. 2025.
4. WORLD PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR TRANSGENDER HEALTH. **Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People**. 8th ed. Minneapolis: WPATH, 2022. Disponível em: <https://www.wpath.org/publications/soc>. Acesso em: 23 jun. 2025.
5. PAIVA, C. R.; FARAH, B. F.; DUARTE, M. J. O. **A rede de cuidados à saúde para a população transexual**. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 33, e33001, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333001>. Acesso em: 23 jun. 2025.
6. ANGONESE, M.; LAGO, M. C. de S. **Direitos e saúde reprodutiva para travestis e transexuais**. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 256–270, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902017157712>. Acesso em: 23 jun. 2025.
7. GRUPO TRANSREVOLUÇÃO. **Transmasculinidades, gestação e acolhimento**. Rio de Janeiro: Grupo TransRevolução, 2020. Disponível em: [CARBONNEL, C. et al. Depressão pós-parto em homens trans: revisão de literatura. 2021](#). Acesso em: 23 jun. 2025.

